

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi,

O'zbekiston Respublikasi, Namangan davlat universiteti,

NVXTXQTMOHM o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalarning o'rni va qo'llashdagi afzalliklari yoritilgan. Chet tilini pedagogik texnologiya asosida o'rgatishning avvalgi metodlardan afzalligi, uning mazmuni, bilim berish usullari va vositalari ta'lim bosqichlarini loyihalab, ta'lim jarayonini nazorat qilish va ta'lim natijalarini baholash kabi qismlarini o'zaro uzviy bog'liqligi haqida fikr yuritilgan.

Tayanch iboralar: pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, ta'lim texnologiyalari, zamonaviy til o'qitish metodikasi, muzyorar, bahs-munozara, kitob bilan ishlash.

Аннотация: В данной статье освещена роль педагогических технологий в современной системе образования и преимущества их применения. Преимущество обучения иностранному языку на основе педагогических технологии перед предыдущими методами, рассматривалась взаимосвязь таких его частей, как система образования, её содержание, способы и средства передачи знаний, проектирование этапов обучения, контроль образовательного процесса и оценка результатов обучения.

Базовые словосочетания (ключевые слова): педагогические технологии, интерактивные методы, образовательные технологии, современная методика преподавания языка, лекция, дискуссия, работа с книгой.

Annotation: This article highlights the role of pedagogical technologies in the modern education system and the advantages of their application. The

advantage of teaching a foreign language based on pedagogical technology over previous methods was considered the relationship of such parts of it as the education system, its content, methods and means of transferring knowledge, designing learning stages, monitoring the educational process and evaluating learning outcomes.

Keywords: *pedagogical technologies, interactive methods, educational technologies, modern methods of teaching a language, lecture, discussion, work with a book.*

Til o'qitish yoki adabiyot darslarida talabalarning so'z boyliklarini oshirish, og'zaki va yozma savodxonliklari darajasini ko'tarish asosiy maqsadlardan hisoblanadi. Bunda talabaning faolligini oshirishga qaratilgan bir qator yuqorida keltirib o'tgan interfaol usullarni qo'llash mumkin.

Xorijiy hamda hamdo'stlik mamlakatlarida amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etilayotgan ta'lim-tarbiya berishning interfaol metodlari orqali dars o'tish o'zining samarasini bermoqda. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarda har tomonlama ilmiy-nazariy bilimlarni mustaqil egallash, bilim, ko'nikma, malakalarini shakllantirish va shu asosda o'quvchilarning ilmiy-dunyoviy qarashlarini rivojlantirish, ularning barkamol shaxs sifatida erkin fikr yurita olishligini, o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlashdan iborat. Zero, bugungi kunga kelib oliy va o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchi talabalarni ana'naviy usullar asosida o'qitish masalalari o'zini oqlamayapti. Shunday ekan bugun bizning ta'lim jarayonlarimizda qabul qilinayotgan usullar o'quvchi talabalarning mustaqil fikr yuritishga, hayotda har qanday sharoitda ham o'zini tuta bilishiga, tarbiyalanganligiga, hamda mustaqil hayot kechirishdagi o'zining, dunyoviy qarashlarini asoslab bera oladigan inson sifatida shakllantirishiga yordam beradi.[1,54]

O'qitishda turli usullardan foydalanish o'z samarasini bera boshladi ya'ni ko'z bilan ko'rish, quloq bilan eshitish xotirani yanada mustahkamlab, o'quv jarayoniga nisbatan qiziqish va faollikni oshirdi.

Vaqlar o'tishi bilan birga insonlar va ularning talab va ehtiyoji ham o'zgarib boraveradi. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi o'zgarishlar, keskin sur'atlar bilan rivojlanish ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilishni taqozo etmoqda, til o'qitishning zamonaviy metodlarini izlab topish va ta'lim jarayoniga tatbiq qilishga talab kuchaydi.[2,43] Chet tilini pedagogik texnologiya asosida o'rgatishning avvalgi metodlardan afzalligi, birinchidan, u ta'lim jarayonini bir butunlikda ko'rib ta'lim maqsadi, uning mazmuni, bilim berish usullari va vositalari ta'lim bosqichlarini loyihalab, ta'lim jarayonini nazorat qilish va ta'lim natijalarini baholash kabi qismlarini o'zaro uzviy bog'liq tizimga keltirib turib, uning loyihasini tuzishidadir. Ikkinchidan, u talabalarning o'zlariga berilgan bilimni yodlab olib aytishga emas, balki ta'lim va tarbiya jarayonining yakunida amaliyishlarni bajarilishiga yo'naltirilganligidadir.

Yangi texnologik jarayon va o'qitishning yangi zamonaviy usullarini o'quv jarayoniga tatbiq qilishdagi yangicha zamonaviy yondashuv xorijiy til o'qitishning maqsadini o'quvchilarga bilim berish va ma'lum, nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishdagina emas, balki shu bilan birga o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, o'rganayotgan xorijiy tilga nisbatan qiziqishni kuchaytirish, ular xotirasining ichki imkoniyatlarini ishga solish, o'quvchilardagi o'z kuchiga bo'lgan ishonchini hosil qilishni ham o'z ichiga oladi.

Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda mustaqil ishlash ko'nikma va malakasi rivojlanadi. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tadbiq etishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:

- darsni o'qitish erkin muloqatga kirishishini rivojlantirish;
- ta'lim jarayonida asosiy e'tiborni bilim oluvchining faolligini oshirishga va dars jarayonida ham faollikni oshiruvchi metod va zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish.[4,128]

Pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo‘li aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta’lim oluvchi bilan muntazam o‘zaro aloqani o‘rnatish, pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta’lim oluvchining xatti-harakati orqali o‘qitishdir. Amaliy mashg‘ulotlarda xorijiy tilni o‘qitishning asosiy, tarkibiy qismlari bu tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozishni kompleks holda integrallashtirib olib borishdan iborat. Albatta, xorijiy tilni o‘rgatishning turli metod hamda texnologiyalari ko‘payib bormoqda. Bulardan o‘rganuvchilarning yosh, kasb, qiziqish kabi xususiyatlarini hisobga olgan holda foydalanish o‘z samarasini beradi. Har qanday xorijiy tilni o‘rgatishning dastlabki davrlaridan boshlab o‘rganuvchilarga kundalik hayotda kerakli iboralar kichik-kichik dialoglar, grammatik o‘yinlar berib borilishi tavsiya etiladi. Bu usullar o‘rganuvchilarga shu tilga bo‘lgan qiziqishni orttiradi. Keyinchalik mavzular, usullar, texnologiyalar o‘zgarib, murakkablashib boradi. Bunda debat, intervyu, musobaqa kabi o‘yin turlaridan keng foydalanish o‘rganuvchining erkin, mustaqil, mantiqiy fikrlarini rivojlantiradi, o‘rganuvchilarni nutqiy muloqotga va dialoglarda erkin qatnashishga tayyorlab boradi. Buning uchun esa yangi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida fanlar orasidagi bog‘liqlikni ham ta’minlash lozimdir. O‘quvchilarda muloqot yuritish va munozara olib borish madaniyati shakllantiriladi, o‘z fikrini faqat og‘zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati mantiqiy va tizim fikr yuritish ko‘nikmasi rivojlanadi. Undan tashqari darslar samaradorligini oshirish uchun quyidagi metod va usullardan foydalanishimiz mumkin:

➤ Bahslar: o‘quv guruhlarini ikki guruhga bo‘lgan holda biror mavzu bo‘yicha o‘zaro bahs-fikr almashinuvi tarzida o‘tkaziladi.

➤ Muzyorar: ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilar orasida to‘siqni yo‘qotishga qaratilgan.

➤ O‘yinlar: ishbilarmonlik yoki rolli o‘yinlar. Faqat bu o‘yinda matnli materiallar o‘rniga o‘quvchilar tomonidan rolli o‘ynaladigan hayotiy vaziyat sahnalashtiriladi.

➤ Induvidial (amaliy usul). Ta’lim oluvchilar faoliyatida olgan bilimlarini amaliy vazifani yechishiga qaratadilar.

➤ Suhbatlashish: bu o‘qitish va o‘qishning dialog, savol-javob usullaridir. Suhbat individual va guruh shaklida o‘tkazilishi mumkin.

Chet tillarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning dars jarayoniga tatbiqi quyidagilardan iborat: chet tillarni o‘qitishda kompyuter texnologiyasi (internet) yordamida bevosita masofaviy ta’limdan foydalanish; talabalarning guruhli va bajargan ishlarini hamda kompyuterli nazoratni tashkillashtirish (test topshiriqlarini kompyuter orqali amalga oshirish); texnik vositalardan foydalanish (audiomagnitofon, audio, video); ko‘rgazmali qurollardan foydalanish (mavzular bo‘yicha rasmlar, sxemalar, grafikalar) dan iborat. Interfaol metodlar bilan ishlashning bir qator afzalliklari bo‘lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin:

1. Ta’lim oluvchilar bilimlarni qiziqish va ishtiyoq bilan o‘rganadilar. Bu esa ularni faollashtirishga olib keladi.

2. Dars jarayonidagi faollik, o‘qib-o‘rganish bilan bog‘liq faoliyatda yuzaga kelgan muammolarni yechishga qaratilgan ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

3. Ta’lim oluvchilarga nisbatan individual yondashuvni keltirib chiqaradi. Ma’lumki, bunday yondashuv shaxs xarakterining o‘ziga xos sifatlarini (qobiliyati, qiziqishi, xotirasi, bilim darajasini) hisobga olgan holda auditoriyada va auditoriyadan tashqari ishlarni tashkil qilishning samarali usullari va yo‘llarini tanlash imkoniyatini yaratadi.

4. Ta’lim jarayonida juft-juft, guruh-guruh bo‘lib ishlash usullaridan keng foydalaniladi. Bu esa ta’lim oluvchilarga o‘z ishiga mas’uliyat bilan yondashish, jamoaviy ishlash, ijodkorlik kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi.

5. Ta’lim oluvchilarda mustaqil ishlash ko‘nikmalari shakllantiriladi. Ular bilimlarini tayyor holda olmaydilar, balki bilim olish jarayonidagi faolliklari tufayli olinayotgan bilimlarni mustaqil ravishda tahlil qilish orqali o‘zlashtirishga, ijodiy mulohaza yuritishga o‘rganadilar. Shuningdek, ular turli adabiyotlar bilan ishlashga o‘rgatilganlilari uchun ham ularda mustaqil o‘qish, izlanish ko‘nikmalari shakllantiriladi.

6. Ta'lim oluvchilarga bilim olishga nisbatan kuchli motivatsiya hosil qilinadi.

7. O'rganilayotgan xorijiy tildan nutqiy muloqotda foydalanishga ehtiyoj yaratadi va ta'lim oluvchilarga muloqotni amalga oshirishga nisbatan istak-xohish hosil qiladi.

8. Ta'lim oluvchilarga o'z kuchlariga bo'lgan ishonch ortadi, ularga xato qilishdan qo'rqish, cho'chish kabi psixologik to'siqlarni yengib o'tish imkoni yaratiladi.

9. Darsdan tashqari paytda ham mustaqil o'qib o'rganishga va bildirilayotgan fikrlarga nisbatan tanqidiy fikrlarga nisbatan tanqidiy fikr bildirish, ularda o'z qarashlarini isbotlay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yordam beradi. [5,97] Rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kirib ulgurgan, hech kimdan hech bir sohadan kam bo'lmagan jonajon O'zbekistonimizda izlanayotgan, ijodkor har bir shaxsga katta imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, ilm sohiblarining qatori kundan kunga kengayib bormoqda.[3,85] Ma'lumki, zamonaviy til o'qitish metodikasi rang-barang, samarali usullarga boy bo'lib, ular talabalarning mustaqil fikrlashi hamda amaliy mashg'ulotlarda o'qituvchi bilan birga faol ishtirok etishga to'la imkon beradi. Ilg'or pedagogik texnologiya ta'lim jarayonida zamonaviy axborotni qo'llash bilan birga talabani mustaqil fikrlashga o'rgatishni talab etadi. Buning uchun, avvalo, o'qituvchi bilan talaba munosabatlarini tog'ri tashkil etish lozim. Chunki mustaqil fikrlash individual jarayon bo'lib, unga o'rgatishda o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish zarur. Jahonning ko'plab ilg'or mamlakatlarida vaqt sinovidan o'tgan yangi pedagogik texnologiyalar dars maqsadini amalga oshirishdagi samarasi yuqori ekanligi bilan ahamiyatlidir, Bugungi kunda til o'qitishni kommunikativ usullarisiz tasavvur qilish qiyin, chunki har qanday tilni o'rganishdan kuzatiladigan yagona maqsad unda muloqot olib borishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va faravon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent “O‘zbekiston” NMIY, 2017.
2. Muslimov N., va boshqalar. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2013.
3. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati. // Metodik qo‘llanma – Toshkent TDPU Rizografi, 2014.
4. Chet tillarni o‘qitish zamonaviy texnologiyasi masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari –Toshkent 2007.
5. Xorijiy tillarni o‘rganish tarixi, bugun va istiqboli. Hududiy ilmiy-amaliy anjumanlari –Andijon 2016.